

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CORTIDORA BRASITÂNIA LTDA

RELARÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: No = 001**DATA: 22 de novembro de 1994**

Ao notarmos que no Reator Biológico Aerado (RBA) já não existia mais microorganismos aeróbios e sim só anaeróbios optamos pela remoção total do lodo e colocação do sistema em carga novamente.

Falamos com o engenheiro químico responsável, o qual nos autorizou e comprometeu-se em enviar uma carta para o órgão fiscalizador, deixando-os cientes dos acontecimentos.

Foram esvaziados e limpos o RBA eo decantador secundário. Colocamos 30% de água da lagoa no RBA e ligamos os difusores para iniciar a oxigenação, deixando oxigenar durante dois dias e só então iniciamos a carga. Começamos a colocar o RBA em carga no dia 07/11/1994, adicionando durante uma semana 10% do efluente total tratado diariamente. A cada semana, aumentava-se 10% de carga até chegar a carga total.

Existiam mais de uma causa para a anaerobiose no RBA, se agravando dia a dia sua eficiência até seu comprometimento total. A principal causa foi a contaminação de sulfetos , tanto no RBA, quanto no decantador secundário, devido a oxidação insuficiente e conseqüentemente a redução de sulfatos a sulfetos pelas bactérias sulforedutoras.

Além disso, o pH não estava sendo ajustado no homogeneizador e nem na saída do decantador primário, permitindo haver excesso de sólidos sedimentáveis na entrada do RBA.

Logo abaixo, colocaremos por partes algumas recomendações para o bom funcionamento da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).

HOMOGENEIZADOR:

Após fazermos o jard-test, observamos que a melhor flocculação ocorreu quando o pH estava entre 9 e 10. Portanto, recomendamos que quando o pH estiver abaixo desta faixa, eleva-se com hidróxido de cálcio ou hidróxido de sódio no próprio tanque de equalização.

Também recomendamos, que a água seja bombeada do fundo do homogeneizador diretamente para o decantador primário para que sua principal função seja completa e eficaz, e para se utilizar o volume total do homogeneizador.

Pela interação das partículas carregadas eletricamente, ocorrem neutralizações, balanceiam as cargas orgânicas a oxidar, se promove um equilíbrio de pH, os redutores (sulfetos, sulfitos, etc) são destruídos pelo ar e o efluente permanece nas condições de aerobiose. Esta é a principal função do homogeneizador.

Além destes procedimentos, é viável colocar uma peneira auto-limpante de preferência antes da caixa de gordura, para retirada de sólidos grosseiros, os quais não podem ser retirados pelo gradeamento simples. Este procedimento também reduz óleos e graxas facilitando os processos subsequentes do tratamento.

Deve-se fazer uma oxidação de sulfetos no homogeneizador, visto que, a água retirada do lodo do decantador primário através do filtro-prensa é carregada de sulfetos. É preciso uma programação para oxidar os sulfetos, visto que, necessitamos 500 mg/l de sulfato de manganês durante oito horas para catalizar a oxidação total.

No homogeneizador diariamente é necessário manter o pH estável, analisar sólidos decantáveis, sulfetos, e quinzenalmente fazer análise de DQO.

DECANTADOR PRIMÁRIO:

Recomendamos que seja usado sulfato de alumínio líquido, isento de ferro, para que a água tratada fique sem cor, no caso estava ocorrendo devido a formação de FeS que confere uma coloração escura à água.

Fizemos o jar-test e constatamos que a melhor coagulação e clarificação ocorre adicionando-se sulfato de alumínio até o pH ficar entre 7 e 8, e a posterior adição de polieletrólito catiônico até uma boa floculação. A água tratada deve estar o máximo possível isenta de sólidos ou cor, o flóculo formado deve ter um tamanho ideal para decantar com rapidez, sem flotação e clarificar a água o suficiente para um bom tratamento biológico, sem odores desagradáveis.

Recomendamos também que sejam dadas descargas periódicas nos dois decantadores primário, de duas em duas horas com 50% de abertura na válvula. Isto faz com que o lodo fique mais espesso e conseqüentemente reduza sulfetos, reduzindo também o volume de lodo.

No decantador primário deve-se manter o pH estável, analisar sólidos decantáveis e sulfetos. O jard-test é um controle indispensável no bom funcionamento do sistema.

REATOR BIOLÓGICO AERADO (RBA):

O RBA começou a entrar em carga dia 07 de novembro de 1994 com 10% da água total tratada diariamente, durante uma semana. A cada semana aumenta-se a carga em 10%, até se completar os 100% tratados diariamente. Fizemos um programa por horas trabalhadas diariamente especificando o percentual através do tempo com uma duração de 10 semanas. Calculamos as 10 semanas conforme o exemplo abaixo:

Horas trabalhadas diariamente = 9 horas

Percentual de carga = 10% / semana

$$\begin{array}{l} 1) \ 9 \text{ h} \text{ -----} \rightarrow 100\% \\ \quad x \text{ -----} \rightarrow 10\% \end{array}$$

$$x = 0,9 \text{ horas}$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ h} \text{ -----} \rightarrow 60 \text{ min} \\ 0,9 \text{ h} \text{ -----} \rightarrow x \end{array}$$

$$x = 54 \text{ min}$$

$$\text{tempo} = 54 \text{ min/dia}$$

$$\begin{array}{l} 2) \ 9 \text{ h} \text{ -----} \rightarrow 100\% \\ \quad x \text{ -----} \rightarrow 20\% \end{array}$$

$$x = 1,8 \text{ horas}$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ h} \text{ -----} \rightarrow 60 \text{ min} \\ 0,8 \text{ h} \text{ -----} \rightarrow x \end{array}$$

$$x = 48 \text{ min}$$

$$\text{tempo} = 1 \text{ h } 48 \text{ min/dia}$$

Deve-se adicionar nutrientes, ácido fosfórico e uréia, conforme a relação de DBO. A cada 100 Kg de DBO é colocado 5 Kg nitrogênio e 1 Kg de fósforo. Normalmente a DBO equivale a 1/3 do valor da DQO. No efluente de curtume o nitrogênio normalmente se encontra acima destas relações, não sendo necessário adicioná-lo.

Recomendamos usar um antiespumante se houver formação de espuma ou então adicionar álcool etílico para eliminá-la. A espuma impede a entrada de luz na água, reduzindo a velocidade de depuração bacteriana.

No RBA é necessário medir o oxigênio dissolvido três vezes por dia, devendo estar na faixa de 2 a 4 ppm no início do processo. Também deve-se fazer diariamente o sólido decantável, medir o pH e fazer a DQO quinzenalmente.

Os sopradores do homogeneizador e do RBA devem permanecer ligados ininterruptamente, para evitar a anaerobiose que se inicia 4 horas sem oxigênio.

DECANTADOR SECUNDÁRIO:

Deve ser observado que antes do RBA estar cheio e escoar para o decantador secundário, o decantador deve estar vazio e limpo. Nunca deixe retornar lodo preto (anaeróbico) para o RBA.

Para a água tratada, existem as exigências do órgão fiscalizador o qual o sistema deve se adequar conforme os parâmetros de emissão da legislação vigente. Medir a vazão de saída três vezes por dia e fazer a média.

ANEXOS:

Abaixo está a relação do material necessário para se ter um controle mínimo, através de análises, da ETE, conforme o material já existente no laboratório:

Para medir o pH:

- 4 beakers de 100 ml
- 1 termômetro escala -10 a 100 oC

Para análises de sulfetos:

- Ácido clorídrico 1:1
- 2 pipetas volumétricas de 25 ml
- Papel de filtro
- Tiosulfato de sódio 0,1 N com a normalidade exata
- Iodo 0,1 N
- Indicador amido

Para análise de DQO:

- 2 pipetas volumétrica de 20 ml
- 2 provetas graduada de 100 ml
- 3 balões de fundo chato de 250 ml, junta 24/40, com boca esmerilhada para encaixe dos condensadores
- 3 condensadores de Friedrichs
- Pérolas de vidro
- Chapa de aquecimento elétrica grande
- Bureta de 25 ml
- 2 erlenmeyer de 250 ml
- Mangueira de NR para condensadores
- Sulfato de mercúrio
- Dicromato de potássio 0,25 N
- Sulfato de prata
- Sulfato ferroso amoniacal 0,1 N com normalidade exata
- Ferroína

Para medir o oxigênio dissolvido:

- Oxímetro

Observações:

Sugerimos, que o tanque que recebe a água do homogeneizador seja utilizado como um pulmão para o homogeneizador. Ele também pode ser usado para armazenar a água com sulfeto vinda do filtro-prensa que pode ser oxidado durante a noite.

Para finalizar, recomendamos que sejam usados métodos de análises para uma melhor precisão nos resultados e calibrações periódicas no potenciômetro, oxímetro e outros equipamentos de medições.

Sem mais para o momento e a sua disposição para eventuais esclarecimentos,

Luís André Hoff
Técnico Químico